

УДК 37

**ТУЯК ЫРЧЫНЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДА ТУУЛГАН ЖЕРДИН
КАСИЕТТҮҮЛҮГҮ ЖАНА БААЛУУЛУГУ КӨЗ КАРАШЫНЫН БЕРИЛИШИ
(ТАРБИЯЛЫК ӨНҮТ)**

БЕРДЫБАЕВ А. К.

Баткен мамлекеттик университетинин ага окутуучусу,
Баткен областы, Кыргыз Республикасы

БЕГМАТОВ С. И.

Ош мамлекеттик университетинин ага окутуучусу,
Ош шаары

***Аннотация.** Сунушталган илимий макалада Кыргызстандын түштүк-батыш чөлкөмүндө XIX кылымдын экинчи жарымы жана XX кылымдын башында жашап өткөн Туяк ырчынын туулуп өскөн жерине арналган ыр саптарындагы ойлор каралат. Акындын ыр түрмөктөрүндө Пум айылы, Кара-Жаңжал аталышындагы тоо этектеген адыр, Кандуу-Булак, Кашка-Суу жайлоолору, улам бийиктеген Жел-Белес, Ат-Чабар белдери, өрлөй узарган капчыгайдын төрүндө жайгашкан Ак-Таш жана Кара-Таш аталган жайыттары, бетегелүү Жаргылчак жана башка орундуу жайлар акындык тапкындаган дарамет менен алардын баалуулугу сыпатталат.*

Төрөлгөн жеринин көркөмүн, сулуулугун, өзгөчөлүгүн, касиеттүүлүгүн жана ыйыктыгын мүнөздөп, анын акындык өнөрүнүн курчушуна, эл арасында таанылуусуна түрткү болгон таасирлер жогорку сүрөткерлик менен баяндалат.

Чынында, акындын чыгармачылыгы азыркы жаштар үчүн патриоттук тарбиянын таасирдүү каражаты болуп саналат.

***Түйүндүү сөздөр:** Туяк, төкмө ырчы, сулуулук, жер, табият, тарбия, абийир, адилеттүүлүк.*

**ОПИСАНИЕ В СТИХАХ ТУЯК ЫРЧЫ СВЯТОСТЬ И ЦЕННОСТЬ РОДИМОЙ
ЗЕМЛИ
(ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)**

БЕРДЫБАЕВ А. К.

старший преподаватель Баткенского государственного университета,
Баткенская область, Кыргызская Республика

БЕГМАТОВ С. И.

старший преподаватель Ошского государственного университета,
город Ош

***Аннотация.** В данной научной статье нами предлагается анализ стихотворных строчек Туяк ырчы, посвящённых любимой им родной земле, расположенной в юго-западном регионе Кыргызстана, земле, на которой прожил свою жизнь поэт-импровизатор во второй половине XIX – и в начале XX веков.*

Поэт в своих стихах описывает и воспевает красоту родного села, называемого Пум, подгорные волшебные холмы – Кара-Жанжал, прекрасные пастбища, как Кандуу-Булак и Кашка-Суу, предгорные подьёмы – Жел-Белес, Ат-Чабар, а также расположенные на самой глубине горного длинного ущелья пастбища, называвшихся Ак-Таш и Кара-Таш; поляна, поросшая ковылём - Жаргылчак.

Туяк искусство, на высоком художественном языке характеризует святость и ценность, отличительные черты и особенности каждой из этих мест, тем самым преподнося патриотическое воспитание нынешней молодёжи.

Ключевые слова: *Туяк, поэт-импровизатор, красота, земля, природа, воспитание, совесть, справедливость.*

**DESCRIPTION OF SANCTITY AND VALUE OF NATIVE LAND IN VERSES OF
TUYAK YRCHY
(EDUCATIONAL ASPECT)**

BERDYBAEV A. K.

Senior lecturer at Batken State University,
Batken region, Kyrgyz Republic

BEGMATOV S. I.

Senior lecturer at Osh State University,
Osh city

Abstract. *In this research paper we are offering analysis of the poetic lines of Tuyak yrchy, dedicated to his beloved native land, located in the southwestern region of Kyrgyzstan, the land in which the poet-improviser lived his life in the second half of the 19th and early 20th centuries.*

The poet in his poems describes and praises the beauty of his native village, called Pum, the magical foothills - Kara-Zhanzhal, beautiful pastures such as Kanduu-Bulak and Kashka-Suu, foothill climbs - Zhel-Beles, At-Chabar, as well as pastures located at the very depths of the long mountain gorge, called Ak-Tash and Kara-Tash; a clearing overgrown with feather grass - Zhargylchak.

Tuyak skillfully, in a high artistic language, characterizes the sanctity and value, distinctive features and characteristics of each of these places, thereby presenting patriotic education to today's youth.

Key words: *Tuyak, improvisational poet, beauty, Earth, nature, upbringing, conscience, justice.*

Киришүү. Кыргыз элинин жазма адабиятында Туяк ырчынын ысмы сейрек аталганы менен Кыргызстандын түштүк-батыш чөлкөмүндө жашаган кыргыздар арасында бүгүнкү күнгө дейре акындын төкмөлүк талантына тан берилип, анын айрым ыр түрмөктөрүнүн элдин эсинде сакталып келатышы, ырлары эчендеген муунга көркөм-руханий азык болгонун маалымдайт. Жез таңдай ырчынын калтырган адабий мурасы тууралуу Кыргыз эл акыны Эгемберди Эрматов: “Туяк ырчы жашаган доор бизден аябай алыс калды. Оозунан ыры жамгырдай төгүлгөн ырчынын бизге аз гана мурасы жетти. Бирок ага карабай, анын жашаган доору, адамды таң калтырган поэтикалык дүйнөсү, бир кылым алысты байкай билген көрөгөчтүк касиети, акылынын тунуктугу ырларынан даана байкалып турат”, - деп таасын эскерет [1, 3-б.].

Изилдөөнүн методдору: теманын алкагында тиешелүү мазмунду ылгоо, окуп-үйрөнүү, талдоо, синтез, индукция, дедукция, абстракция, салыштыруу, конкреттештирүү, жалпылоо, текстти интерпретациялоо жана башка илимий таануу методдору колдонулду.

Негизги мазмун. Туяк ырчы Пум айылын төмөндөгү ыр саптары аркылуу сүрөттөйт:

Кыйла жерди кыдырдым,

Пум ичиндей көркөмдүү

Жер сулуусун көрбөдүм [1, 15-б.].

Акын көп жерлерди кыдырганын (Өзгөн, Анжиян, Маргалаң ж.б.), алардын ичинен Пум айылынын өзгөчөлөнүп турганын, көзгө сүйкүмдүү көрүнгөн ажарлуу, көркөм табиятын,

ошол сулуулук ырчынын сезимтал жан дүйнөсүнө кандайдыр күч-кубат тартуулаганын, аруулук белендегенин, назик жүрөк кылдарын термелткенин өзгөчө белгилейт.

Кара-Жаңжал ичинде

Кекилиги сайраган.

Кундуз кайыр, кийик от,

Кымыздыгы жайнаган - деген саптарда болсо [1, 15-б.],

тоо-кырларында кекилиги обондуу мукам сайраганы, ошол кырларын этектей жайкалган жайыттарында “кундуз кайыр”, “кийик от”, “кымыздык” аттуу адам баласына да, мал-жандыкка да дарылык касиети жогору, аш болумдуу кулпурган чөптөр тиктеген көздү тайгылткан, караган көзгө берекенин жышааны болгонго кошо, адамдын көңүл кушун көтөрүп, маанайын жаркыткан сезимдерге кабылтканы баяндалат.

Сөздүктө: **КЫМЫЗДЫК** – ачкыл даамы бар тоодо өсүүчү майда жалбырактуу өсүмдүк [2, 873-б.].

Акын нукура сүрөткерлик менен көк асман мелжиген бийик тоолорунда бүркүттүн шаңшыган үнүн, капчыгайындагы мал-жандыкка орундуу жайлоолорду, алсак “Кандуу-Булак”, “Кашка-Суу”, шамалдуу “Жел-Белес”, “Ат-Чабар” аттуу бели, ашуусу, капчыгайдын төрү саналган “Ак-Таш” менен “Кара-Таш”, өрлөй кеткен бетегелүү “Жаргылчак” – мына ушундай мыкты жайларды атап келип:

Кайнар-Булак жанында,

Сырдашып бирге жатканмын.

Оозумду ачсам төгүлгөн,

Ойдун кенин тапканмын, - деп [1, 16-б.], өз көз карашын, ылхамын жыйынтыктаган өңдөнөт жана көк-кашка мөлтүр булактын шыңгыр аккан суусу анын оюна ой, акылына акыл кошуп, дем берген сыяктанат.

Пум капчыгайынын төр жагында жайгашкан Ак-Таш күңгөй тарабында, Кара-Таш тескейинде болуу керек.

Туяк ырчы өзүнүн акындык дараметин жай айынын аптаптуу күндөрүндө, мындайча айтканда жай чилдесинде суусу кирип, көбөйүп, улам күрпүлдөп-күргүштөп аккан кубаттуу дайрага салыштыруу менен бирге, айрым таланттуу адамдардын дагы бир өзгөчөлүү касиети – акындын олуялыгы төмөндөгү саптарда баамдалат:

Ошол үчүн Туяктын

Таңдайынан чаң чыгат,

Куюлушкан ырынан

Алоолонгон шам чыгат.

Күрпүлдөгөн дайрадай

Кирип турган кезегим.

Эртең эмне болорун

Билип турган кезегим [1, 16-б.].

Балалык чагында тоо этектеп, тоо жемиши болгон “мандалак” тергенин, “жылаңаяк жүгүрүп” деген текст менен бир чети, ошол мезгилде турмуш-тиричилик жүргүзүүнүн оорчулугун мүнөздөсө, экинчи жактан, жалпы эле балалык доордун жан дүйнөсүнө тиешелүү болгон көрүнүштү сүрөттөп жатат десек болчудай.

Майда-барат болбо деп

Масилатин берген жер – делген саптарда [1, 17-б.], табият эне менен “сырдашкан” учурда менин оюм, ички жан дүйнөм тазарып, арууланып, мага “майдаланбай”, “майдачыл болбой, жердей кенен бол” дегендей кеңешин берип, насаатын айткансыйт дейт.

Төмөндөгү саптар аркылуу акын:

Көрдүм барып Өзгөндү,

Күрүчтөй төктүм сөздөрдү.

Кирип келип эшиктен,

Ырдаган ырым эшиткен

*Адамдын жүзү өзгөрдү.
Чырактай күйүп жарк этти
Уктап жаткан көздөрү [1, 17-б.].*

Менин жамгырдай төккөн ырымды укканда, жаңы гана эшиктен кирип келген кишинин өңү, жүзү өзгөрүп (башкача айтканда, анын рухий дүйнөсү байып, жаңыланып), көздөрү жанып, ыраазы болгондой ишаараты баамдалат деген ой келет.

Андан ары:

*Анжиянга барганмын,
Ар кошкон элдин ичинде
Акындар менен айтышып,*

Абийирди жеңип алганмын, - деп [1, 17-б.], кадыр-барк, зоболосунун көтөрүлгөнүн, бийиктегенин саймедирейт.

Акындык төкмөчүлүктө, айтыш өнөрүндө уюштуруучулардын, демөөрчүлөрдүн, калайык калктын ыраазычылыгына татып, бийик баасына арзып, баалуу кымкап кийгенин, күлүк мингенин, аны айрымдар кандайдыр тоотпогондой кыйытып, келекеге, мазакка, шылдыңга алган кезде, мындай айтканда анын ар-намысына шек келтирген болсо “турумтай болуп тийгенмин”, - деп [1, 17-б.], катуу жооп айтканы, сазайын колуна бергени даана белгиленет.

Турумтай - бул канаттуунун сырткы көрүнүшү шумкарга окшошкону менен чоңдугу кыргыздай келет [3, 98-б.].

Турумтай кыргыздан кичирээк, көбүнчө майда чымчыктарды алуучу жырткыч куш [2, 1222-б.].

Тынар – 1. куштун абдан кыраан түрлөрүнүн бири [2, 1222-б.].

Кайсы жерде жүрбөйүн, кай жерге барбайын, балалыгымды ар дайым эстейм, тели-теңтуш балдардын үндөрү, алардын кылык-жоруктары, жылдыздуу асманы, караңгы түндөрү, айлана-төгөрөктөгү жымжырттык, бейпилдик кадимкидей эсимде деген нукура көркөм боёктор аркылуу балалык күндөрдөгү аруулукту:

Кай жерде жүрсөм балалык

Күндөрүм эстен кетпеди.

Муздукта өскөн кыпкызыл

Гүлдөрү эстен кетпеди.

Капкара болгон жылдыздуу

Түндөрү эстен кетпеди.

Тели-теңтуш балдардын

Үндөрү эстен кетпеди.

Пумдай болгон керемет

Дүр-дүнүйө эстен кетпеди [1, 18-б.] - деген саптарда чагылдырылат.

Корутунду:

- Туяк ырчы балалыгы өткөн жерлерди жогорку сүрөткерлик менен баяндайт жана ал жайлардын ар бири акындын жүрөк сезимдеринин түпкүрүнөн түнөк тапкандыгы байкалат;

- ошол сонун жайлардын айырмалуу өзгөчөлүктөрү акындын ыр саптарында сыпатталып, анын төкмөлүк өнөрүнүн курчушуна, ички рухий жан дүйнөсүнүн байышына, эл арасында таанылуусуна жана акындык зоболосунун артылышына тийгизген таасирлери таасын чагылдырылат;

- акындын ыр түрмөктөрү ар бир адамды, ошондой эле болочок муунду кичи мекени болуп эсептелген - төрөлүп өскөн жеринин ыйыктыгын түшүнүүгө жана баалай билүүгө үндөп тургандыгын андап-туюу мүмкүн.

АДАБИЯТТАР:

1. Туяк ырчы. Түзгөн Эгемберди Эрматов [Текст] – Б.: ЖЧК “Салам” Басма үйү, 2016. – 144 б.
2. Кыргыз тилинин сөздүгү [Текст]. – Б.: 2010. – 1460 б.
3. Бейшебаев К. Куштар өтүп баратат [Текст]. - Ф.: Мектеп, 1982. - 152 б.
4. Раушанов Есенгали. Жүрөгүмдөсүң ак илекилек. Которгон Ч. Субакожоева. - Б.: “Турар”, 2009. - 172 б.
5. Молло Нияз. Санат дигарасттар / Арап тамгасындагы эски жазмадан азыркы тамгага Р. Зулпукаровдун көмөгү менен көчүргөн, китеп кылып түзгөн жана Баш сөзү менен сөздүктөрүн, кошумчаларын жазган Омор Сооронов. - Б.: “Учкун”, 1993. - 176 б.
6. Колдошев М. К., Бердыбаев А. К. Окуучуларды адеп-ахлактык тарбиялоодо Молдо Нияздын чыгармаларын пайдалануу / “IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION”: International scientific-practical journal, 15 марта 2025 г. Almaty, Kazakhstan. - 116-121-бб.
7. Тайилов Миталип. Элдин руханий дөөлөтү / Китепте: Туяк ырчы. Түзгөн Эгемберди Эрматов. – Б.: ЖЧК “Салам” Басма үйү, 2016. – 5-б.